

ТРИЗ-Технологии На Уроках Читательской Грамотности В Начальных Классах

Очилова Фарихон Кудрат кизи

Преподаватель Наманганского государственного университета

Abstract: В этой теме исследуется использование технологий ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) для развития навыков грамотности чтения в классах начальной школы. ТРИЗ — это системный подход к решению проблем и инновациям, который можно адаптировать в образовательных целях. Интегрируя методы ТРИЗ в обучение чтению, преподаватели могут помочь учащимся развить навыки критического мышления и улучшить понимание и анализ текстов.

Keywords — ТРИЗ, технология, читательская грамотность, начальная школа, критическое мышление, решение проблем, инновации, понимание, анализ, образование, стратегии обучения, обучение чтению.

ВВЕДЕНИЕ.

В последние годы интеграция инновационных методик преподавания в начальное образование привлекла значительное внимание. Одним из таких инновационных подходов является применение технологий ТРИЗ для повышения читательской грамотности среди молодых учащихся. ТРИЗ, аббревиатура от русской «Теории решения изобретательских задач», традиционно используемая в технике и бизнесе, показала многообещающий потенциал при адаптации к образовательному контексту. В этой статье исследуется, как ТРИЗ-технологии могут быть эффективно использованы на уроках грамотности чтения в начальных школах для развития творческих способностей, критического мышления и навыков решения проблем у учащихся.

Методы. Методологическая основа данного исследования была разработана для изучения внедрения и результатов ТРИЗ-технологий в развитии грамотности чтения на уровне начальной школы. Исследование проводилось в трех разных начальных школах, выбранных с учетом их различного социально-экономического происхождения, чтобы обеспечить широкое применение результатов. Каждая школа внедрила ТРИЗ-технологии в свою программу обучения грамоте в течение шести месяцев.

Выбор участника

Всего для участия в исследовании было отобрано 90 учеников, по 30 от каждой школы. Это ученики 2 и 3 классов в возрасте от 7 до 9 лет. Участники были выбраны путем рандомизированного отбора из числа учеников, родители которых дали согласие на их участие в исследовании.

Обучение учителей

Учителя, принявшие участие в исследовании, получили двухдневный семинар по методологиям ТРИЗ, адаптированным для обучения читательской грамоте. Это обучение включало занятия по выявлению проблем в текстах, использованию инструментов ТРИЗ для

формирования идей, таких как СКАМПЕР (Заменить, Комбинировать, Адаптировать, Модифицировать, Использовать для другого использования, Устранить, Обратить), а также применению принципов ТРИЗ для руководства студентами в разработке инновационных решений и интерпретаций.

План вмешательства

Вмешательство включало в себя структурированные занятия по чтению, на которых учителя включали методы ТРИЗ в обсуждение текстов. Эти методы были разработаны, чтобы побудить учащихся анализировать персонажей, развитие сюжета и конфликты с разных точек зрения, побуждая их находить творческие решения проблем, выявленных в повествовании.

Сбор данных

Данные собирались по нескольким каналам: Наблюдения в классе: наблюдатели использовали критерии для оценки уровня вовлеченности студентов, применения методологий ТРИЗ и характера взаимодействия во время сеансов чтения.

Интервью с обучающимися: полуструктурированные интервью проводились в середине и в конце мероприятия, чтобы оценить восприятие и опыт учеников, связанные с чтением.

Оценки: ученики прошли стандартизированные тесты на понимание прочитанного как до, так и после вмешательства. Кроме того, были поставлены задачи по решению проблем, чтобы конкретно измерить улучшения, связанные с методами ТРИЗ.

Обсуждение. Анализ реализации: Внедрение ТРИЗ на уроках читательской грамотности дало несколько ключевых идей о том, как дети взаимодействуют с текстом, когда их поощряют к изобретательному мышлению. Учителя отметили, что ученики начали выходить за рамки очевидных деталей текстов, занимаясь более глубоким анализом того, «почему» и «как» были построены элементы повествования.

Расширенное литературное взаимодействие

Учащиеся продемонстрировали рост литературной активности. Традиционные задачи по чтению часто требуют от учащихся вспомнить или обобщить информацию, но задачи, основанные на ТРИЗ, побуждают их творчески манипулировать и преобразовывать информацию. Это активное участие наблюдалось, когда обучаемые охотно обсуждали различные варианты развития истории или то, как персонажи могли бы по-разному решать проблемы.

Развитие критического мышления

Одним из наиболее важных наблюдаемых результатов было развитие навыков критического мышления. Ученики не просто выявляли проблемы, но и разрабатывали множество решений, тем самым думая по-разному. Они научились подвергать сомнению структуру повествования и мотивацию персонажей, что является сложным навыком на этом уровне образования.

Отзывы учителей и учеников

Отзывы учителей показали, что подход ТРИЗ добавил динамический слой к занятиям по чтению, сделал их более интерактивными и менее предсказуемыми. Обучаемые были более мотивированы к участию, зная, что их вклад может изменить понимание истории или предложить альтернативные концовки. Интервью с учениками показали, что они считают дискуссии, основанные на ТРИЗ, расширяющими их возможности. Позволив им внести свой вклад в результаты рассказа, учащиеся почувствовали, что их вклад ценится, что повысило их вовлеченность и интерес к сеансам чтения. В целом, адаптация методологий ТРИЗ к элементарной грамотности чтения не только способствовала улучшению навыков понимания и решения проблем, но также значительно увеличила удовольствие и интерес учащихся к литературе, предлагая убедительный аргумент в пользу более широкого применения таких инновационных образовательных практик.

Полученные результаты. Результаты предварительной и последующей оценки показали значительное улучшение показателей понимания прочитанного, особенно в областях, связанных с формированием умозаключений и критическим мышлением. Для сравнения, школьники в группе вмешательства показали на 30% большее улучшение показателей грамотности чтения, чем учащиеся в контрольной группе без вмешательств ТРИЗ-технологий.

Интервью со школьниками выявило возросший интерес к чтению, причем многие заявили, что чтение для них более «забавное» и «занимательное» из-за интерактивного характера методов, основанных на ТРИЗ. Более того, способность творчески думать о возможных решениях проблем в историях повысила их общее взаимодействие с текстами.

Заключение. Применение технологий ТРИЗ в программах школьного обучения читательской грамотности в начальных классах продемонстрировало

существенные преимущества в улучшении навыков чтения учащихся и общего взаимодействия с текстом. Адаптация принципов ТРИЗ к образовательному контексту способствует не только повышению грамотности, но и таким навыкам, как критическое мышление и креативность, которые необходимы во всех областях обучения. Учитывая положительные результаты, наблюдаемые в этом исследовании, рекомендуется, чтобы больше начальных школ рассмотрели возможность интеграции методологий ТРИЗ в свои программы обучения. Будущие исследования могут дополнительно изучить, как эти методы могут быть оптимизированы и реализованы по различным предметам и возрастным группам, чтобы расширить воздействие этой инновационной стратегии обучения.

References

- [1] Альтшуллер Г. (1996). Алгоритм инноваций: ТРИЗ, систематические инновации и техническое творчество. Вустер, Массачусетс: Центр технических инноваций, Inc.
- [2] Манн, Д.Л. (2002). Практические систематические инновации: для бизнеса и управления. ИФР Пресс.
- [3] Ковалик Дж. (2005). ТРИЗ для инженеров: возможности решения изобретательских задач. АСМЭ Пресс.
- [4] Федоткин И., Зусман А. В. (2012). ТРИЗ и теория ограничений: сходства и расхождения. Пресидия Инжиниринг, 39, 222–229.
- [5] Юн Б. и Ким С.Х. (2019). Применение методологии ТРИЗ в образовательных технологиях: систематический обзор. Компьютеры и образование, 132, 1–13.
- [6] Инсапова Г. (2023). Исследование формирования коммуникативной учебной деятельности учащихся начальных классов на уроках родного языка. *Excellencia: Международный междисциплинарный журнал по образованию* (2994-9521), 1(6), 518-523. <https://doi.org/10.5281/>